

Ulasan Buku Structural Anthropology Karya Claude Lévi-Strauss

Identitas Reviewer

Nama: Nayla Shafa Khoiron Nisya
NIM: 240905010
Mata Kuliah: Review Literatur Antropologi I
Dosen Pengampu: Ibnu Avena Matondang
Universitas Sumatera Utara

Identitas Buku

Judul Buku: Structural Anthropology
Penulis: Claude Lévi-Strauss
Tahun Terbit: 1963
Penerbit: Basic Books, Inc.
Jumlah Halaman: 439 halaman
ISBN: 978-0-465-08706-1

Pendahuluan

Buku *Structural Anthropology* oleh Claude Lévi-Strauss menyajikan kumpulan tulisan yang membahas teori struktural dalam memahami kehidupan sosial manusia. Melalui buku ini, Claude Lévi-Strauss memperkenalkan cara pandang baru yang menekankan pentingnya struktur sebagai dasar dalam membentuk budaya, menggantikan pendekatan lama yang lebih mengandalkan sejarah dan perkembangan evolusioner. Dalam ulasan ini, saya akan menguraikan pokok-pokok isi buku ini, kelebihan dan kekurangannya.

Review Buku

Buku ini memuat sejumlah esai yang mengupas pandangan Lévi-Strauss tentang bagaimana manusia membentuk budaya melalui pola pikir yang memiliki struktur dasar. Salah satu gagasan utamanya adalah bahwa struktur pikiran manusia bersifat universal dan tercermin dalam pola budaya yang berbeda-beda diseluruh dunia. Ia memanfaatkan teori linguistik, terutama terinspirasi dari strukturalisme Ferdinand de Saussure untuk menganalisis mitos, sistem kekerabatan, dan adat istiadat masyarakat tradisional. Salah satu fokus utama Lévi-Strauss dalam buku ini adalah pembahasan mengenai mitos. Ia menjelaskan bahwa cerita rakyat dari berbagai kebudayaan sebenarnya memiliki pola yang serupa meskipun tampak berbeda dipermukaan. Ia menggunakan metode "*binary opposition*" atau oposisi biner seperti hidup/mati, laki-laki/perempuan, budaya/nature untuk menunjukkan bahwa cara berpikir manusia dibangun melalui pertentangan simbolik. Tak hanya itu, ia juga mengkaji sistem kekerabatan dalam masyarakat adat, khususnya di Amerika Selatan, dan memperhatikan bahwa hubungan sosial juga membentuk pola tertentu yang bisa dipelajari secara sistematis.

Analisis Kritis

Dapat kita lihat, teori pendekatan oleh Lévi-Strauss memberikan warna baru dalam studi antropologi karena tidak lagi melihat budaya dari segi fungsi sosial, melainkan dari cara berpikir masyarakat itu sendiri. Ia menghubungkan antropologi dengan linguistik, yang saat itu merupakan pendekatan yang cukup inovatif. Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan. Banyak kritik yang menghampiri salah satunya adalah karena Lévi-Strauss terlalu menggeneralisasi dan mengabaikan konteks sejarah serta dinamika sosial suatu masyarakat. Beberapa ilmuwan menganggap bahwa Lévi-Strauss terlalu fokus pada struktur dan kurang memperhatikan perubahan budaya dari waktu ke waktu.

Kelebihan Buku

Lévi-Strauss berhasil memberikan cara pandang baru dalam memahami budaya secara sistematis dan logis, Ia memberikan contoh konkret dari berbagai masyarakat yang dapat membantu pembaca dalam memahami teori struktural secara lebih mudah. Buku ini juga sangat relevan bagi mahasiswa antropologi, sosiologi, linguistik, dan ilmu budaya untuk menambah wawasan.

Kekurangan Buku

Bahasa dan konsep yang diabil oleh Lévi-Strauss cenderung kompleks bagi pembaca awam sehingga sulit dimengerti, lalu ia terlalu fokus pada struktur dan cenderung mengabaikan aspek dinamika dan perubahan sosial, dan terakhir yaitu tidak semua teori yang disampaikan bisa diterapkan secara langsung oleh masyarakat modern.

Kesimpulan

Buku ini penting untuk mmbuka wawasan tentang bagaimana budaya bisa dianalisis melalui pendekatan structural. Meskipun pendekatan ini tidak sempurna, tetapi kontribusinya sangat besar dalam mengembangkan teori budaya.